

USE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE EDUCATIONAL DISCIPLINE "ECONOMIC INFORMATICS"**Yushchuk I.,***Senior Lecturer of the Department of Information technologies, artificial intelligence and cyber security, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine***Ovcharuk V.***PhD, Docent, Associate Professor of the Department of Information technologies, artificial intelligence and cyber security, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine***ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА»****Ющук І.,***Старший викладач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту та кібербезпеки, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна***Овчарук В.***К.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту та кібербезпеки, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327220>**Abstract**

The work examines software tools and web services for teaching the discipline "Economic Informatics" in the educational process of higher education institutions. The use of the latest information and educational technologies with the use of a modern computer base, new interactive methods, computer training programs, technical teaching aids, distance education aids in the process of teaching an educational discipline is presented. The main characteristics of the most popular learning management systems, their functions, and features of work are given.

Анотація

У роботі розглянуті програмні засоби та веб-сервіси для викладання дисципліни «Економічна інформатика» в освітньому процесі закладів вищої освіти. Наведено використання в процесі викладання навчальної дисципліни новітніх інформаційних освітніх технологій з використанням сучасної комп'ютерної бази, нових інтерактивних методів, комп'ютерних навчальних програм, технічних засобів навчання, дистанційних засобів освіти. Наведені основні характеристики найбільш популярних систем управління навчанням, їх функції, особливості роботи.

Keywords: economic informatics, digital technologies, use in the teaching process.

Ключові слова: економічна інформатика, цифрові технології, використання в процесі викладання.

Світова практика розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті демонструє тенденцію до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх технологій викладання матеріалу, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у вищому навчальному закладі. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його професійної діяльності, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології як допоміжний навчальний ресурс.

В інформаційному суспільстві економічні результати залежать від ефективного управління системою в цілому. Принципово важливо підготувати відповідних фахівців, починаючи з бакалаврського рівня. У цьому контексті очевидна і виникає необхідність у формуванні нових кваліфікаційних вимог, таких, як знання в галузях маркетингу,

обліку, аудиту, фінансів, банківської справи, страхування, торгівлі та біржової діяльності. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв'язок – помітні переваги інформаційно-комунікаційних технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у процесі викладання навчальної дисципліни «Економічна інформатика».

Дисципліна «Економічна інформатика» – це курс, що займається вивченням специфіки та можливостей застосування загальної методології роботи з інформацією для вирішення економічних завдань суб'єкта господарської діяльності. Метою вивчення цієї дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти умінь і навичок у сфері застосування апаратно-програмного комплексу комп'ютера для проведення економічних розрахунково-обчислювальних операцій та систематизації економічної інформації. Фахівець з економічної інформатики – це грамотний спеціаліст, який уміло поєднує економічні знання та вміння з високим рівнем інформаційно-цифрової компетентності та

здатності впроваджувати у практику роботи конкретного підприємства сучасні методи й засоби автоматизації обробки економічної інформації.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій не зводиться до простої заміни "паперових" носіїв інформації електронними. Інформаційно-комунікаційні технології, які застосовуються при викладанні дисципліни «Економічна інформатика», дають можливість поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, які за традиційного навчання частіше всього є розірваними. Інформаційні технології дають можливість у більшій мірі індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи фронтальні види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і методів навчання. Також інформаційні технології сприяють підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють економити навчальний час, інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.

Разом з тим, інформаційно-комунікаційні технології не витісняють традиційні методи і прийоми. Вони дозволяють наблизити методіку навчання до вимог сьогодення. З цією метою здійснюється розширення використання в освітній галузі нових інформаційних освітніх технологій, які базуються на сучасній комп'ютерній базі, нових інтерактивних методах: комп'ютерні навчальні програми, технічні засоби навчання на базі аудіо-відеотехніки, дистанційні засоби навчання, телеконференції тощо.

Актуальність інформаційних освітніх технологій зумовлена тим, що вони вдосконалюють викладання дисципліни «Економічна інформатика» і роблять ефективнішим навчальний процес. Сьогодні широко застосовуються комп'ютерні навчальні програми, комп'ютерні підручники, діагностично-тестові системи, експертні системи, бази даних, консультаційно-інформаційні системи, прикладні програми, які забезпечують обробку інформації.

При викладанні дисципліни «Економічна інформатика» використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють отримати розширення можливостей використання змішаного навчання. Це досягається за рахунок використання соціальних мереж та веб-сервісів. Здобувачі вищої освіти мають можливість залучатися до аудиторних занять за допомогою веб-підключень (вебінари), фізично не знаходячись в аудиторії, або спілкуватися за допомогою проведення відео конференцій. За рахунок використання можливостей мереж, кожен здобувач спроможний прийняти участь в розв'язанні поставлених питань шляхом здійснення записів з поясненнями та постановки питань через Facebook, Twitter, Viber, Telegram, що відображається на екрані, отже ця інформація стає загальнодоступною, відображає активність здобувача та сприяє творчому пошуку.

Широко застосовується інтерактивне спілкування під час аудиторних занять за допомогою смартфонів та ноутбуків, що активізує процес

взаємодії в аудиторії під час проведення семінарів, лекцій, презентацій. З розвитком соціальних засобів масової інформації, зокрема соціальні мережі та блоги, забезпечують документацію подій, щоб здобувачі мали можливість не тільки приймати практичну участь, але й продовжувати навчатися після закінчення аудиторної роботи.

Мобільні засоби зв'язку активно використовуються не тільки у дистанційній, але й в аудиторній роботі. Планшети під час аудиторної роботи використовуються для пошуку в інтернеті необхідної інформації.

Спеціальні додатки iWork для iPad: Pages, Keynote і Numbers, Movie і GarageBand дозволяють створювати професійні документи, таблиці презентації, записувати аудіо та відео. Використання функції дублювання відео в аудиторній роботі дозволяє використовувати освітні додатки до для iPad, фільми, відео та інші матеріали. Новий додаток iTunes U дозволяє здобувачам працювати із завданнями та отримати доступ до найбільшого в світі інтернет-каталога безкоштовних лекцій, відеоматеріалів, підручників тощо.

Останнім часом широко застосовується дистанційне навчання, як елемент змішаного навчання з опорою на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і засобів. Ключовий момент такого виду навчання припускає гранично опосередковану роль викладача і самостійну роль здобувача у виборі індивідуального темпу навчання, кількості повторів під час використання навчальних засобів і продуктів у виборі рівня засвоєння курсу (стандартний, скорочений або поглиблений). За умови використання можливостей електронної пошти та інтернету передбачає високий рівень інтерактивності, що відповідає вимогам сучасності. Переваги - забезпечує широкий доступ до освітніх ресурсів, незважаючи на географічну віддаленість від них.

Платформа дистанційного навчання(LMS) – це програмне забезпечення, що дозволяє не тільки розміщувати навчальні матеріали, а дає можливість реалізувати спілкування, контролювати знання здобувачів вищої освіти, здійснювати управління навчальним процесом. Тобто засоби розроблення дистанційних курсів є спеціалізованими програмними середовищами, що дозволяють інтегрувати та обробляти різні формати медіа-файлів, підтримують міжнародні стандарти електронного навчання, мають інструменти підтримки різних платформ дистанційного навчання, надають можливість використовувати шаблони та отримувати якісний навчальний курс.

У Національному університеті харчових технологій вже не один рік застосовується система управління навчанням Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище).

Moodle – найпопулярніша безкоштовна LMS із відкритим вихідним кодом, орієнтована на організацію взаємодії між викладачем та здобувачами

вищої освіти, підходить для організації дистанційних курсів та підтримки очного навчання. Moodle – web-орієнтоване середовище, яке можна масштабувати і налаштовувати, відрізняється високим ступенем безпеки і пропонує великий набір інструментів для комп'ютеризованого дистанційного навчання. Moodle підтримується мережею сертифікованих партнерів, а також має активне співтовариство користувачів і розробників по всьому світу (більше, ніж 129 мільйонів активних користувачів). Основна навчальна одиниця Moodle – навчальний курс. Moodle має вбудований конструктор курсів і підтримує, серед іншого, асинхронне і змішане навчання, гейміфікацію, мобільне навчання, стандарти SCORM, синхронне навчання, відеоконференції і багато іншого.

Оскільки систему Moodle орієнтовано на застосування у дистанційному навчанні, вона має великий набір засобів комунікації. Можливості, які надає система, дозволяють забезпечити індивідуальну роботу викладача з кожним здобувачем вищої освіти. Це не лише електронна пошта та обмін вкладеними файлами, але й форуми, чати, ведення блогів тощо.

Крім Moodle можна також використовувати інші різновиди систем управління навчанням.

Talent LMS – хмарна платформа для навчання, відрізняється простотою і чіткістю інтерфейсу, має вбудований конструктор курсів, підтримку відеоконференцій і гейміфікації, розширюваних профілів користувачів, мобільне навчання, інтуїтивно зрозуміла і швидко налаштовується, що дозволяє отримувати доступ до курсів без необхідності встановлювати програмне забезпечення. Велика перевага даної системи - наявність простої і зрозумілої аналітики всього, що відбувається в навчальному середовищі.

Litmos – популярна, багатофункціональна платформа для електронного навчання. Ключовими особливостями системи є наявність бібліотеки готових курсів, гнучка й автоматизована система звітності, управління користувачами. Платформа повністю розширюється завдяки потужному API і готовим з'єднувачів для додатків. Крім цього, LMS підтримує змішане і асинхронне навчання, налаштування платного доступу до курсів, гейміфікацію, стандарти SCORM, синхронне навчання, відео-конференції. Має локалізацію на більш, ніж 24 мовами.

Dosebo – модульна LMS на базі використання штучного інтелекту. Платформа підтримує інтеграцію з десятками зовнішніх сервісів, у тому числі Google Analytics, Slack, WordPress, Drupal, Salesforce CRM, Shopify та ін., а також популярними інструментами для проведення відеоконференцій, наприклад, Adobe Connect, Cisco Webex або Onsync. Також Dosebo має вбудований конструктор курсів, однак, він менш зручний у використанні в порівнянні з іншими. Серед безумовних переваг даної системи – можливість підключати та відключати модулі, неформальне соціальне навчання, локалізація на більш, ніж 40 мовами, управління

навичками, підтримка змішаного і мобільного навчання, необмежений обсяг сховища даних.

Canvas – платформа для електронного навчання, розроблена виключно для навчальних закладів. Ця LMS має наявність сучасних інструментів для створення курсів, відкритий API і, завдяки йому, підтримка численних сторонніх розширень та інтеграцій, що дозволяє розширити функціонал. Також до плюсів можна віднести зручність використання вкладок і контекстного меню в інтерфейсі, посилену безпеку, можливості для мобільного навчання.

Використання цифрових технологій у навчальному процесі виступає необхідністю в сьогоденній ситуації в світі, що має суттєві переваги порівняно з традиційними технологіями організації навчання. Досвід інноваційної діяльності Національного університету харчових технологій у процесі викладання навчальної дисципліни «Економічна інформатика» підтверджує здатність адаптуватися до вимог сучасного світу і випускати спеціалістів, які мають попит. Інноваційний підхід в викладанні дисципліни визначається не через використання якоїсь однієї моделі навчання, а через здатність проектувати і моделювати потрібний навчальний процес з використанням різних освітніх технологій на основі знання їх потенційних можливостей і переваг «сильних сторін». Саме така здатність і робить процес викладання навчальної дисципліни «Економічна інформатика» технологічним, тобто прогнозованим і максимально наближеним до запланованих результатів.

Список літератури:

1. Коваленко, В. В., Мар'єнко, М. В., Сухих, А. С. (2021). Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації. Київ. ПТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728506/1/Методичні_рекомендації_ISBN%20978-617-95182-5-6.pdf
2. Ковальчук В.І., Подольська І.С. Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 523-526.
3. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 67-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/ua/nps/proshvalennya-konceptiyi-rozvitkucifrovoyiekonomikita-suspilstva-ukrayini-na-20182020-rokita-zatverdzhennya-planuzahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi>
4. Цюняк О.П. Використання цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. 2021. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.25>
5. Crittenden W.F., Biel I.K., Lovely W.A. Embracing Digitalization: Student Learning and New Technologies. Journal of Marketing Education. 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://doi.org/10.1177/0273475318820895>